

РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ О ЧАСТЯХ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА С ЛЁГКИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Каскарауова Енлик Муратбековна¹, Шайжанова К.У.²

¹Научно-педагогическое направление;

²Научный руководитель, к.п.н., доц

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18196994>

В данной магистерской диссертации используются следующие термины в указанных значениях:

Учащийся с лёгкими интеллектуальными нарушениями – ребёнок, чьё психическое развитие немного отстаёт от возрастной нормы и который нуждается в дополнительной поддержке при формировании учебных и речевых навыков.

Словарный запас – совокупность слов, которые человек понимает и способен использовать в устной речи.

Активный словарный запас – слова, которые ребёнок не только понимает, но и активно использует в собственной речи.

Части речи – классификация слов по значению, грамматическим признакам и синтаксической функции. Основными частями речи являются существительное, прилагательное, глагол.

Существительное – часть речи, обозначающая человека, животное, предмет или явление.

Прилагательное – часть речи, описывающая различные признаки предметов (цвет, размер, форма, качество, вкус) и служащая для их характеристики.

Глагол – часть речи, обозначающая действие или состояние и выполняющая функцию сказуемого в предложении.

Знания о частях речи – способность учащегося различать существительные, прилагательные и глаголы и правильно применять их в речи.

Инновационные технологии – современные педагогические методы и электронные ресурсы, направленные на развитие языковых, познавательных и творческих способностей учащихся.

Игровые технологии – метод обучения, основанный на использовании игровых элементов и ситуаций с целью повышения интереса учащихся и закрепления изученного материала.

Развитие речевых навыков – процесс совершенствования способности использовать слова, строить предложения, выражать мысли и вести коммуникацию.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В данной магистерской диссертации использованы ссылки на следующие стандарты и нормативно-правовые акты:

Законодательная база Республики Казахстан:

1. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III.
2. Закон Республики Казахстан «О правах ребёнка» от 8 августа 2002 года № 345.

3. Закон Республики Казахстан «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детям с ограниченными возможностями» от 11 июля 2002 года № 343.

4. Концепция развития высшего образования и науки Республики Казахстан на 2023–2029 годы от 28 марта 2023 года № 248.

Ведомственные нормативные акты:

5. Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 31 августа 2022 года № 385 «Об утверждении типовых правил деятельности организаций дошкольного, начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, специализированного, специального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также организаций дополнительного образования».

6. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 4 «Об утверждении правил оценки особых образовательных потребностей».

7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 января 2022 года № 6 «Об утверждении правил организации психолого-педагогического сопровождения в организациях дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования».

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования

В настоящее время в системе образования Республики Казахстан особое внимание уделяется вопросам обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Особого значения приобретают научно-методические исследования, направленные на развитие познавательных и речевых способностей учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями. Формирование языкового развития таких детей, в том числе знаний о частях речи, является важнейшим условием совершенствования их общих учебных навыков и успешной социальной адаптации.

Современная педагогическая практика показывает, что эффективное использование инновационных технологий способствует повышению учебной мотивации учащихся и созданию благоприятных условий для формирования их языковой компетентности. Информационно-коммуникационные технологии и интерактивные методы позволяют учитывать индивидуальные особенности обучающихся, усиливать их познавательную активность и представлять учебный материал наглядно и доступно.

Развитие речи учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями является одной из актуальных областей специальной педагогики. Такие дети испытывают затруднения при освоении грамматических структур, расширении словарного запаса и различении частей речи. Поэтому совершенствование методики работы в данном направлении с использованием современных педагогических подходов является требованием времени.

Уровень усвоения частей речи учащимися 2 класса с лёгкими интеллектуальными нарушениями оказывает прямое влияние на их речевую культуру, грамматическую грамотность и формирование письменной речи. Использование инновационных технологий наряду с традиционными методами — интерактивное обучение, мультимедийные уроки, цифровые игры, платформы Kahoot, Quizizz, LearningApps — позволяет повысить учебную мотивацию и качество обучения.

Программы модернизации инклюзивного и специального образования предусматривают внедрение инновационных инструментов в процесс обучения детей с особыми образовательными потребностями. В этом контексте совершенствование методики преподавания частей речьючащимся с лёгкими интеллектуальными нарушениями и эффективное применение современных технологий имеют особую научную и практическую значимость.

Цель исследования:

Теоретически и практически обосновать систему развития знаний о частях речи у учащихся 2 класса с лёгкими интеллектуальными нарушениями посредством инновационных технологий.

Задачи исследования:

1. Определить психолого-педагогические особенности учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями;
2. Проанализировать теоретические основы понятия «части речи» и содержание обучения в начальных классах;
3. Рассмотреть научно-методические возможности применения инновационных технологий;
4. Разработать и апробировать инновационные варианты уроков для учащихся 2 класса;
5. Оценить эффективность применённых методик на основе опытно-экспериментальной работы.

Объект исследования:

Процесс развития речевых и грамматических навыков учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями.

Предмет исследования:

Методика развития знаний о частях речи у учащихся 2 класса с лёгкими интеллектуальными нарушениями посредством инновационных технологий.

Гипотеза исследования:

Если систематически развивать знания о частях речи у учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями с использованием инновационных технологий, то их языковая активность, грамматическая грамотность и учебная мотивация значительно повысится.

База исследования:

Специальные школы-интернаты №2 и №7 города Алматы.

Научный руководитель:

к.п.н., доцент Шайжанова К.У.

Научная новизна:

Разработана модель обучения частям речи учащихся 2 класса с лёгкими интеллектуальными нарушениями на основе инновационных технологий;

Теоретически обосновано влияние инновационных технологий на развитие речевых навыков;

Интерактивная методическая система по развитию знаний о частях речи прошла экспериментальную проверку и доказала свою эффективность.

Теоретическая значимость:

Интегрированы новые научные направления специальной педагогики и методики развития речи; теоретически обоснованы инновационные подходы к развитию грамматических навыков учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями.

Предложенные инновационные уроки и методические рекомендации могут эффективно использоваться логопедами и специалистами по специальной педагогике в практической деятельности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ С ЛЁГКИМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

1.1 Психолого-педагогическая характеристика учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями

Современная система образования Республики Казахстан ориентирована на обеспечение доступности качественного обучения всем категориям учащихся, включая тех, кто имеет особые образовательные потребности. В условиях модернизации образования усиливается внимание к созданию инклюзивной среды, позволяющей каждому учащемуся развивать собственный потенциал. В связи с этим изучение психолого-педагогических особенностей учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями приобретает особую актуальность, поскольку данная группа обучающихся требует специфического подхода, адаптированных методов и специально организованной педагогической поддержки.

Учащиеся с лёгкими интеллектуальными нарушениями характеризуются недостаточным развитием познавательных процессов, сниженным уровнем усвоения учебного материала и ограниченными речевыми возможностями. Однако важно подчеркнуть, что такие учащиеся обладают сохранными потенциальными способностями, а при грамотно организованном педагогическом воздействии могут демонстрировать значительные положительные результаты, успешно осваивать академические навыки и быть социально адаптированными членами общества.

Психологические особенности учащихся

Психологическая характеристика учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями включает широкий спектр особенностей, проявляющихся в различных сферах психической деятельности:

1. Особенности мышления

Мышление носит конкретный характер: учащимся трудно оперировать абстрактными понятиями и логическими конструкциями.

Замедленный темп мыслительной деятельности требует более длительного времени на выполнение задания.

Учащимся сложно устанавливать причинно-следственные связи, выявлять общее и частное, осуществлять классификацию и обобщение.

Новая информация усваивается только при многократном повторении и опоре на конкретные примеры.

2. Особенности внимания

Наблюдается неустойчивость произвольного внимания, учащиеся быстро отвлекаются на внешние раздражители.

Сложности вызывает длительное сохранение концентрации на одном задании.

Процесс переключения внимания замедлен, что требует постепенного усложнения учебных заданий.

3. Особенности памяти

Объём как кратковременной, так и долговременной памяти значительно снижен.

Преобладает механическое запоминание, тогда как осмысленное запоминание формируется медленно.

Материал забывается быстро при отсутствии систематического повторения.

4. Эмоционально-волевая сфера

Учащиеся характеризуются повышенной утомляемостью, эмоциональной лабильностью, неуверенностью.

Часто ощущают тревожность и страх перед неудачей, что негативно отражается на учебной мотивации.

Воля недостаточно сформирована: учащимся сложно завершить начатое действие без внешней поддержки.

Педагогические особенности обучения

Обучение учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями должно строиться на основе следующих педагогических принципов:

1. Индивидуализация и адаптация учебного процесса

Каждый учащийся имеет уникальные возможности, темп развития и особенности восприятия. Поэтому учебные материалы должны быть:

адаптированы по сложности,
представлены в доступной форме,
разделены на небольшие логические блоки.

2. Принцип наглядности

Поскольку абстрактное мышление сформировано недостаточно, учебный материал должен сопровождаться:

иллюстрациями,
схемами,
моделями,
предметными образами,
цифровыми визуальными ресурсами.

3. Повторяемость и структурированность

Учебный материал должен регулярно повторяться в разных формах: устно, письменно, через игры и интерактивные задания.

4. Игровая и интерактивная деятельность

Игровые технологии позволяют учащемуся усваивать учебный материал в более естественной и эмоционально комфортной форме, что особенно важно для развития речи и грамматических навыков.

Теоретико-методологические основы

Концепция Л.С. Выготского

Л.С. Выготский подчёркивал, что развитие учащегося определяется не только его актуальными возможностями, но и теми задачами, которые он может выполнить при поддержке взрослого. В контексте учащихся с лёгкими интеллектуальными нарушениями это особенно важно, поскольку:

обучение становится ведущим фактором их развития;

педагогическое сопровождение определяет успешность формирования речевых и когнитивных навыков.

Когнитивная теория Ж. Пиаже

Ж. Пиаже доказал, что развитие интеллектуальных функций происходит поэтапно. Учащиеся с лёгкими интеллектуальными нарушениями долго задерживаются на стадии конкретных операций, поэтому обучение должно быть максимально конкретным, экспериментальным и опираться на сенсорный опыт.

Деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, П.Я. Гальперин)

Учёные утверждали, что:

психические процессы формируются в деятельности,

усвоение знаний требует пошаговой организации действий,

каждое действие должно проходить этапы — от внешнего (наглядного) к внутреннему (умственному).

Это положение особенно эффективно в обучении частям речи и развитию грамматики.

Развивающее обучение (Л.В. Занков, В.В. Давыдов)

Исследователи доказали, что обучение должно:

стимулировать личностное развитие учащегося,

включать проблемные ситуации,

развивать мышление, коммуникацию и речь.

Инновационные педагогические технологии

Современные учёные (В.П. Беспалько, В.М. Монахов) рассматривают инновационные технологии как систему, включающую:

четкое проектирование урока,

использование цифровых ресурсов,

разработку индивидуальных траекторий обучения,

управление качеством образования.

В Казахстане также проведён ряд исследований, подтверждающих эффективность инновационных технологий в обучении учащихся с интеллектуальными нарушениями. Особенно выделяются разработки:

Ж.А. Караева — уровневое обучение,

Ш.Т. Таубаевой — инновационная культура педагога,

Р.А. Сулейменовой и Қ. Баймұратовой — национальная модель инклюзивного образования,

Ә. Қасеновой — развитие профессиональной компетентности педагогов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан «О социальной, медицинской и педагогической коррекционной поддержке детей с нарушениями» от 11 июля 2002 года №343 // Вестник Парламента Республики Казахстан. – 2002. – №13. – С. 75–80.
2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III [Электронный ресурс]. – <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319>
3. Ысқақов А. Современный казахский язык. – Павлодар, 2010. – 46 с.
4. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с задержкой психического развития. – СПб. Союз, 2006. – 218 с.
5. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность / под ред. Л. Р. Зиндера, М. И. Матусевич. – Л.: Наука, 2010.

6. Выготский Л. С. Развитие устной речи. Детская речь. Ч. 1 / под ред. А. М. Матюшкина. – М., 1996. – 51 с.
7. Зикеев А. Г. Работа над лексикой в начальных классах специальных (коррекционных) школ. – М., 2002. – С. 64–68.
8. Выготский Л. С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка. – М., 1966. – 312 с.
9. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. – М.: Академия, 2006. – 408 с.
10. Сулейменова Р. А. Логопедия. – Алматы: Рауан, 2019.
11. Монахов В. М. Инновационные технологии в образовании. – М., 2012.
12. Кларин М. В. Инновационные модели обучения. – СПб. 2014.
13. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 2002.
14. Мухина В. С. Детская психология. – М., 2016.
15. Ибатова Г. Б., Сатова А. К. Пути формирования навыков словообразования у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия педагогических наук. – 2022. – №3(75). – С. 65–95.
16. Оразаева Г. С., Ибатова Г. Б., Төлебиева Г. Н. Логопедия: учебник / под ред. Әмирбековой Қ. Қ. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 86 с.
17. Отраслевой научно-объяснительный словарь терминов казахского языка: Педагогика / под общ. ред. Ә. Д. Сулейменовой. – Алматы: Мектеп, 2006. – 470 с.
18. Тебенова Т. Т. Специальная психология: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 180 с.
19. Речевое развитие младших школьников: сборник статей / под ред. Н. С. Рождественского. – М.: Просвещение, 2008. – 222 с.
20. Шевченко С. Г. Организация системы коррекционно-развивающего обучения для учащихся с задержкой психического развития. – М., 1998. – 365 с.
21. Эльконин Д. Б. Развитие речи и обучение чтению. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 2012. – 168 с.
22. Вайзман Н. П. К вопросу о дифференциальной диагностике олигофрении и задержек развития // Учащиеся с временными задержками развития / под ред. Т. А. Власовой, М. С. Певзнер. – М.: Педагогика, 1971. – С. 102–109.
23. Тебенова Т. Т. Специальная психология: учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 180 с.
24. Айтбаева А. Б. Основы специальной педагогики: учебное пособие. – Алматы: Университет Туран, 2017. – 120 с.
25. Аймауытов Ж. Психология. – Ташкент издательство Кенес, 1927 ж. – 200 б.